

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

No8/2024

MAKTABGACHA VA **AKTAB TA'LIMI**

Pedagogik, psixometodologik va tabiiy fanlarga
ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 32 sahifa,
20-dekabr, 2024-yil.

BOSH MUHARRIR:

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich
Tarix fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Pedagogika fanlari bo'yicha doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Umarova H.O'. – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Somurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Ochilov S.R. – Qashqadaryo viloyati maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi metodisti

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Toshkent davlat texnika universiteti, G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti Toshkent temir yo'l muhandislari instituti.

EDITOR-IN-CHIEF:

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich
Doctor of Historical Sciences, Professor

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician
Shoumarov G'. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician
Umarova H.O'. – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan
Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Sharipov Sh.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Shermuhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor
Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)
Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)
Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)
Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)
Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)
Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)
Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor
Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service
Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)
Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor
Ochilov S.R. – Methodologist at the Department of Preschool and School Education of Kashkadarya Region

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali Oliy attestatsiya komissiyasining 26-08-2024 yildagi №11-05-4381/01-Kengash tavsiyasiga ko’ra, pedagogika fanlari bo’yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning tadqiqot ishlari yuzasidan dissertatsiyalarining asosiy ilmiy natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro’yxatiga kiritilgan.

Asos: OAK Pedagogik texnologiyalar va psixologik tadqiqotlar bo’yicha ekspert kengashi tavsiyasi (29-10-2024-y., №10); OAK Tartib-qoida komissiyasi qarori (30-10-2024-y., №10/24); OAK Rayosatining qarori (31-10-2024-y., №363/5).

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.06.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi
Prezidenti Administratsiyasi
huzuridagi Axborot va ommaviy
kommunikatsiyalar agentligi
tomonidan №C-5669245 reyestr
raqami tartibi bo’yicha ro’yxatdan
o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310

MUNDARIJA

Ayollarda jarohatdan keyingi stress muammolarining o'rganilishi	8
Alimova Umida Raxmatullayevna	
Maktab iqtisodiy geografiya ta'limida muammoli ta'lim texnologiyalariga asoslangan topshiriqlardan foydalanish	11
Abdullayev Madiyar Daniyar o'g'li	
Maktabgacha ta'lim yo'nalishi talabalarini ma'naviy tarbiyani amalga oshirishga tayyorlash	16
Matchanov Bekpo'lat Omanbayevich	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida fuqarolik huquqiy tarbiyani shakllantirishda samarali usullar va metodlardan foydalanishning ahamiyati	18
Dauletbaeva Jadiraxan Aliy qizi	
Talabalarni kasbiy kompetentligini rivojlantirishda integrativ bilimlardan foydalanish metodikasi	22
Raxmatov Uchkun Ergashevich	
Oilaviy bolalar uylari tarbiyalanuvchilarini oilaviy hayotga tayyorlashning ayrim masalalari.....	26
Muxamadiyev Xojakbar Aslitdinovich	
Maktabgacha ta'limda tabiiy-tashlandiq materiallardan foydalanish metodikasi	29
Maxmudova Nasiba Nurmuxammedovna	

AYOLLARDA JAROHATDAN KEYINGI STRESS MUAMMOLARINING O'RGANILISHI

Alimova Umida Raxmatullayevna

Nizomiy nomidagi Toshkent davlat pedagogika universiteti Amaliy psixologiya kafedrasida o'qituvchisi

Annotatsiya: Stress muammosi yangi asrimizning umumqabul qilingan muammolaridan hisoblanadi. Biz emotsional stresslarning oldini ololmaymiz, undan chetlasha olmaymiz, va muammo shundaki, biz stressorlar bilan kelisha olmaymiz.

Kalit so'zlar: Stress, muammo, shaxs, mas'uliyat, xavfsizlik, reaksiya, impulsiv, asab, zo'riqish, biologik.

Abstract: The problem of stress is one of the widely recognized issues of our era. We cannot prevent emotional stress, nor can we avoid it, the problem is that we cannot come to terms with stressors.

Key words: Stress, problem, individual, responsibility, safety, reaction, impulsivity, nerves, tension, biological.

Аннотация: Проблема стресса является одной из общепризнанных проблем нашего века. Мы не можем избежать эмоционального стресса, не можем уклониться от него, проблема заключается в том, что мы не можем договориться со стрессорами.

Ключевые слова: Стресс, проблема, личность, ответственность, безопасность, реакция, импульсивность, нервы, напряжение, биологический.

KIRISH

Jarohatdan keyingi stress ayollarda nafaqat fiziologik, balki psixologik holatga ham jiddiy ta'sir ko'rsatadi. Bu muammoning ahamiyati uning ayollarning ijtimoiy hayotga qaytish va normal ruhiy holatni tiklash jarayonidagi qiyinchiliklar bilan bog'liqligidan kelib chiqadi. O'zbekistonda ayollar salomatligini muhofaza qilish va ularga psixologik ko'mak ko'rsatishga qaratilgan chora-tadbirlar mavjud bo'lsa-da, ushbu sohada tadqiqotlarni yanada chuqurlashtirish zarur. Mazkur tadqiqotda ayollarda jarohatdan keyingi stress holatlarini o'rganish va uni bartaraf etish bo'yicha metodik yondashuvlar tahlil qilinadi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Stress holatlarini shaxs hayotining turli davrlarida turlicha bo'lishi olimlar tomonidan tadqiq etilgan (N.N. Bextereva, 1974; F.Ye. Vasilyuk, 1999; M.V. Korkina, 1998; L.A. Kitayev-Smik, 1983'). Bu tafovutlar ham asab, ham gormonal tizimdagi yosh davrlariga xos o'zgarishlar bilan bog'lab tushuntiriladi.

Stress sabablari organizmning biologik butunligi hamda shaxsdagi psixologik holatga ham tahdid soladi. Ana shu asosda olimlar stress holatlarini 2 guruhga – fiziologik va psixologik stressga tafovutlashadi. Fiziologik stressni fiziologik ta'sirlar – turli xildagi to'siqlar, shuningdek, kuchli ovozlari, kuchli yorug'lik, havoning yuqori harorati, vibratsiyalar va h.k. keltirib chiqaradi.

Psixologik stress vaziyatning favquloddaligi, shaxsning yuzaga kelgan vaziyatga munosabati va uning murakkablikni baholashi bilan belgilanadi. Vazifaning kutilmaganda o'zgartiradiganligi, zarur tayyorgarlikning yo'qligi, vaqt tig'izligi, ishning yuqori ahamiyatga ega ekanligi, shuningdek topshirilgan vazifa uchun shaxsiy mas'uliyat – psixologik stressga olib keluvchi tipik vaziyatlar hisoblanadi. Shuningdek, psixologik stress axborot va emotsional stressga tafovutlanadi.

Axborot stressi axborot yuklamalari ortib ketgan vaziyatlarda, shaxs o'zi qabul qiladigan qarorlar oqibati uchun juda katta mas'uliyatli bo'lganida, kerakli algoritumni topolmaydi, talab qilingan maromda to'g'ri qarorlar qabul qilishga ulgurmaydi. Informatsion stressga boshqaruvning texnik tizimlari operatorlari ishi misol bo'la oladi.

1 E.B. Яковлев О.В. Леонтьев Е.Н. Гневыхев. Психология стресса Учебное пособие. Университета при МПА ЕврАзЭС, 2020.

Emotsional stress shaxsning jismoniy xavfsizligiga tahdid uyg'onganda (urushlar, jinoyatlar, avariya, falokatlar, og'ir kasalliklar), uning iqtisodiy muvaffaqiyati, ijtimoiy mavqei, shaxslararo munosabatlari xavf ostida qolganida (ishini yo'qotish, pulsiz qolish, oilaviy muammolar, kasalliklar va h.k.) yuzaga keladi².

Stressga munosabatning tashqi ko'rinishdan turlicha, lekin yakuniy natijaga bo'lgan munosabat jihatidan o'xshashligiga qarab 2 turi ajratiladi: ulardan birinchisi tormoz reaksiyasi – harakat faolligining sustlashuvi, yangi axborotni idrok qilib va esda olib qolishning qiyinligi, xattoki oddiy harakatlarni ham bajarishga qodir bo'lmaslikda namoyon bo'ladi. Bunda asosiy emotsiyalar sifatida qo'rquv, yordamga muhtojlik, apatiya kuza-tiladi.

Tashqi ko'rinishdan qarama-qarshi bo'lgan reaksiya impulsiv reaksiya nomini olgan. Bunday reaksiyada tashqaridan shaxs maksimum darajadagi faollikni namoyon etadi, doimiy harakatda bo'ladi, shoshqaloq, ko'p gapiradi, bir vaqtning o'zida bir nechta har xil ishlarni bajarishga kirishadi, biroq ularning birortasini ham oxiriga yetkazmaydi. Fikrlash tez va ko'pincha mayda narsalarda qotib qoladi. Kayfiyati nihoyatda o'zgaruvchan bo'lib, qo'zg'aluvchanlik agressiya bilan o'rin almashib turadi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Tadqiqot jarayonida ayollarda jarohatdan keyingi stress holatlarini aniqlash uchun sotsiologik so'rovnomalar, individual intervyu va psixologik testlardan foydalanildi. Ma'lumotlarni tahlil qilishda zamonaviy statistik dasturlar qo'llanildi. Jarohatlarning ayollar ruhiyatiga ta'sirini o'rganish uchun K.V. Sherman va S.P. Taranning metodikalari asosida maxsus testlar ishlab chiqildi. Shuningdek, tadqiqot jarayonida milliy va xalqaro ilmiy manbalar asosida qiyosiy tahlil amalga oshirildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Turli odamlar qiyin vaziyatlarda turli xulq-atvor tiplarini namoyon qiladi. Ba'zi shaxslarda tormoz reaksiyasi ustunlik qilsa, boshqa odamlarda impulsiv reaksiya yetakchilik qiladi. Biroq stress oddiy asabiy zo'riqish emasligini unutmaslik kerak. Ko'pgina olimlar biologik stressni asabiy zo'riqish yoki kuchli emotsional qo'zg'aluvchanlik bilan bir xil holat deb hisoblaydilar.

Stress affektga o'xshab, qiyin hayotiy sharoitlarda va xavfli vaziyatlarda paydo bo'ladi. Bunday holatlar juda tez, kutilmaganda sodir bo'lib, ularni zudlik bilan bartaraf etish zarur bo'ladi. Stress holatida shaxsning xatti-harakatlari chigallashadi, tartibsiz harakatlar sodir bo'ladi, nutq buziladi. Qabul qilish, fikrlash va eslash qobiliyatida xatoliklar yuz beradi. Bundan tashqari, vaziyatga mos kelmaydigan noadekvat emotsiyalar namoyon bo'ladi.

Emotsional zo'riqish holatida ko'z olmalari chap tomonga tez harakat qiladi, bu o'ng yarim sharhning faollashganligini ko'rsatadi. Chap yarim shar esa ko'proq konfliktli vaziyatlarda yoki konkret masalalarni yechishda faollashadi. Shuningdek, chap yarim shar ijobiy emotsiyalar bilan, o'ng yarim shar esa salbiy emotsiyalar bilan bog'liq ekanligi aniqlangan.

1-rasm: Stressni neytrallashtirish usullarining tasnifi

Tadqiqotchilar stressning ikki xil turini ajratib o'tadilar: eustress va distress. Eustress – bu ijobiy stress bo'lib, organizmga putur yetkazmaydi. Eustress insonga ijobiy ta'sir ko'rsatadi: diqqatni, psixik faoliyatni va organizmning adaptatsion imkoniyatlarini oshiradi. Biroq ko'pgina tadqiqotchilar stress tushunchasida reaksiyani tushunadilar, bu atrofga ta'sir qiladigan ta'sirlar hisoblanadi. Distress esa organizmga salbiy ta'sir ko'rsatadi³.

2 E.B. Яковлев О.В. Леонтьев Е.Н. Гневышев. Психология стресса Учебное пособие. Университета при МПА ЕврАзЭС, 2020.

3 И.Р. Абитов, Р.Р. Акбирова. Психология стресса. учебно-методическое пособие. –Казань: НОУ ДПО "Центр социально-гуманитарного образования", 2022

Rossiyalik tadqiqotchi V.A. Bodrov tomonidan stressga xos vaziyatlar sifatida quyidagi holatlar keltirib o'tilgan⁴:

2-rasm: Stressga xos vaziyatlar

Stressga munosabatning jinsiy tafovutlarini tadqiq etgan olimlar (Libin A.V., 2006; G. Krayg, 2005) qiz bolalar va o'g'il bolalarda uning turlicha namoyon bo'lishini ta'kidlaydilar. Stressga munosabatlardagi jinsiy tafovutlar ko'proq uni yengish usullarida namoyon bo'lishi tadqiqotlarda aniqlangan (Nolen-Hoeksema, 1990).

Yuqorida ta'kidlab o'tganimizdek, o'smirlik davrida ham qiz va o'g'il bolalarda stress kechinish holatlarida jinsiy tafovutlar ko'zga tashlanadi. Eraklarda delinkvent xulq-atvoriga moyillik kuzatilsa, ayollarda stress holatiga tushganda ichki kechinmalarga qaratilgan holatlar kuzatiladi. Shuningdek, depressiyaga berilish ham ayollarda erkaklarga nisbatan ikki barobar ko'proq uchraydi.

Shunday qilib, adabiyotlar tahlili o'smirlik davrida emotsional-irodaviy xususiyatlarda o'ziga xos o'zgarishlar kuzatilishi va bu o'zgarishlarning jinsiy tafovutlari mavjud ekanligini xulosa qilish imkonini beradi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Tadqiqot natijalari shundan dalolat beradiki, ayollarda jarohatdan keyingi stress holatlari jismoniy sog'liq bilan bir qatorda ruhiy va ijtimoiy omillar bilan ham bog'liq. Bunday holatlarni bartaraf etish uchun tizimli ravishda ayollarga psixologik yordam ko'rsatish markazlarini tashkil etish, ularga ruhiy sog'liq bo'yicha ko'mak dasturlarini joriy qilish taklif etiladi. Shu bilan birga, ijtimoiy qo'llab-quvvatlash tizimini kuchaytirish va ayollarga mo'ljallangan rehabilitatsiya markazlarida jarohatdan keyingi stressni bartaraf etishga qaratilgan dasturlarni takomillashtirish zarur. Bu chora-tadbirlar ayollarning sog'lom va faol hayotga qaytishini ta'minlashda muhim o'rin tutadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Абитов И.Р., Акбирова Р.Р. Психология стресса. Учебно-методическое пособие. – Казань: НОУ ДПО “Центр социально-гуманитарного образования”, 2022.
2. Бодров В.А. Информационный стресс: Учебное пособие для вузов. – М.: ПЕР СЭ, 2000.
3. Яковлев Е.В., Леонтьев О.В., Гневыхев Е.Н. Психология стресса. Учебное пособие. – Университет при МПА ЕврАзЭС, 2020.
4. Лазарус Р., Фолкман С. Стресс, оценка и копинг. – СПб.: Питер, 2021.
5. Селье Ганс. Стресс без дистресса. – М.: Прогресс, 1979.
6. Китаев-Смык Л.А. Психология стресса. – М.: Наука, 1983.
7. Коркина М.В. Психофизиология адаптации человека к стрессу. – М.: Медицина, 1998.
8. Василюк Ф.Е. Психология переживания. – М.: Изд-во МГУ, 1999.
9. Шерман К.В. Социальные аспекты стресса. – СПб.: Наука, 2018.
10. Бехтерева Н.Н. Нейрофизиологические основы адаптации к стрессу. – Л.: Наука, 1974.

⁴ Бодров В. А. Информационный стресс: Учебное пособие для вузов. – М.: ПЕР СЭ, 2000.

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Ingliz tili muharriri: Feruz HAKIMOV

Musahhih: Alibek ZOKIROV

Sahifalovchi va dizayner: _____

2024. №8

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.